

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SOFIA A. DE GUZMAN

Student

Cotabato Foundation College of Science and technology

deguzmansofia34@gmail.com

“UPUAN”

Upuan ito'y simpleng bagay at kagamitan
Makikita sa loob ng bahay kaya'y sa bakuran
Nagsisisilbing kaagapay ng matamlay na katawan
Pahingahan ng taong mabigat ang nararamdaman

Sa isang munting hapunan magkasama ang pamilya
Anim na upuan simbolo nito'y aming presensya
Sa gitna si ama, katabi naming si bunso't ina
Sabay kumakain ng masarap na ulam meryenda

Sa likod ng tahanan mayron makulay na upuan
Tila'y bahaghari pahiwatig saya't kagandahan
Ang huni ng mga ibon magandang bulaklak sa hardin
Nagliliparang paru paro't dahon hirap abutin

Puno ng kwento, tawanan, halakhak at alaala
Upuan nagsisilbi naming kasangga't kasama
Panahong buhay pa aming ligaya si ina at ama
Kasalukuyang presensya nila ay tuluyang nawala